

ADDENDUM au Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité

II. Qu'est ce qu'un commun ? **Commun ou open source**

Juillet 2024

Par Marguerite Grandjean

Dans la V1 de notre Socle de compréhension des communs numériques de la mobilité, nous abordions la distinction entre un commun et un commun ouvert.

Encadré 1 - Commun ou Open source ?

OPEN SOURCE

COMMUN

COMMUN OUVERT

Ce schéma illustre 3 cas :

Open source toute personne compétente (👤) peut utiliser et contribuer au logiciel ou code, ressource centrale (📄), qui est en général gérée par une entité dédiée (représentée par le rond jaune).

Commun : plusieurs entités diverses, organisations ou individus (👤), forment une communauté autour de la ressource, qui s'occupe de la gestion de cette ressource (📄)

Commun ouvert : même schéma qu'un commun, mais l'ensemble du commun, communauté + ressource, peut être utilisé, modifié, enrichi par des extérieurs (👤), dans le schéma de l'open source.

Schéma 6. Commun vs. Commun ouvert (Source : FabMob).

Logiciel open source et commun numérique sont très fréquemment assimilés, à la fois par ceux qui découvrent le domaine et par les praticiens de longue date.

Exemple

- Un exemple : au sein de l'Etat, la "[Mission logiciels libres et communs numériques](#)" a été créée en 2021 au sein de la DINUM, pour favoriser l'usage du logiciel libre. Elle regroupe notamment la communauté [Blue Hats](#), créée par la DINUM en 2018 pour mettre en relation les développeurs de logiciels libres dans et hors l'Etat, et le [Socle Interministériel des Logiciels Libres \(SIL\)](#), référentiel des logiciels libres utilisables par les agents d'Etat, créé dès 2012 au sein de la DINUM / Etalab.
- Cette Mission contient bien le nom de "communs", avec une section "communs". Pour autant, c'est le site "[code.gouv.fr](#)" qui a été retenu et non d'autres possibilités pourtant explicitement mentionnées ("[communs.gouv.fr](#)", "[communs.numeriques.gouv.fr](#)")

C'est particulièrement le cas chez ceux pour qui un commun numérique est nécessairement ouvert, et ne peut pas être fermé / réservé à sa communauté, sans quoi trop d'intérêt serait perdu (massification et accélération de l'impact, utilisations non anticipées...).

Pourtant, une différence de taille existe, et les 2 termes ne disent pas exactement la même chose.

Insister sur cette distinction permet de mettre le doigt sur qui fait l'intérêt d'un commun : une communauté organisée. Cela aidera à mieux cerner quand c'est utile de choisir le modèle de "commun", et ce que cela signifie d'opérer un commun.

1. Open source

Open source =

logiciel ouvert = en accès libre (à tous) (sous licence, avec différents degrés de permissivité)¹

Un logiciel ouvert peut être utilisé et modifié par ceux qui le souhaitent (en respectant la licence associée).

Le principe d'ouverture a de nombreux bénéfices : réutiliser un logiciel existant pour l'adapter à d'autres contextes, éviter de payer 2 fois pour un même service (pour des collectivités par exemple), éviter la dépendance à un prestataire technique, permettre de nouveaux usages insoupçonnés...

Chez les communs que nous avons observés, la plupart sont open source, c'est-à-dire ont leur code ouvert, avec une documentation suffisamment développée pour permettre un vrai accès.

Certains sont issus d'un autre code open source.

Exemples

Le logiciel d'aide à l'autopartage en groupe (partage d'une voiture au sein d'un groupe d'habitants, de quartier...) [Coloc'Auto](#) s'est basé sur le logiciel québécois [Locomotion](#), en l'adaptant pour une utilisation légèrement différente.

L'application de mobilité décarbonée [Tracemob](#) est issue du logiciel libre [OpenPATH](#), développée par une chercheuse au sein du laboratoire américain NREL.

¹ Nous ne rentrons pas ici dans la distinction entre "logiciel open source" et "logiciel libre", source encore aujourd'hui de débats animés

Cependant, dans notre expérience des communs numériques appliqués à un secteur particulier, la mobilité, le terme de logiciel libre ou open source apparaît trop limitant, pour 2 raisons :

1. Comme son nom l'indique, le terme est axé sur l'ouverture à l'extérieur : il ne dit rien de la gestion à l'intérieur du logiciel en question. Or **trouver des utilisateurs et a fortiori des contributeurs qui permettront à ce logiciel de perdurer n'est pas une évidence, et nécessite une organisation**. De fait, de très nombreux logiciels open source n'ont pas de communauté de contributeurs (parfois pas d'utilisateurs non plus) : proclamer l'ouverture ne suffit pas à l'obtenir. C'est là que la notion de "commun" et sa gouvernance collective intervient.
2. Dans ce que nous observons, l'ouverture du code en tant que tel n'apparaît souvent pas comme le plus important dans le projet. Pour les raisons citées précédemment, cela reste un réflexe de l'ouvrir, et cela demande des moyens pour le faire : la phase d'ouverture prend donc en général du temps et de l'énergie à l'équipe. Mais **une fois l'ouverture faite, les projets cherchent plutôt à attirer des contributions métier que les contributions techniques au code**. C'est pourquoi, dans nos travaux sur les communs numériques de la mobilité, nous distinguons la communauté technique de la communauté métier

Exemples

Le code du [Registre de Preuve du Covoiturage](#) est ouvert et documenté. Cela sera utile pour répliquer le modèle de registre dans un autre métier de la mobilité par exemple, ou dans d'autres pays. Mais une fois le code ouvert, ce n'est pas là que les membres du RPC contribuent le plus : c'est plutôt dans les usages et les orientations du projet.

Les CR et les décisions de ce type d'échanges plutôt métier que code peuvent être ouverts, pour que tous puissent les lire, comme chez [OpenTripPlanner](#).

Le code source de la carte [OpenStreetMap](#) est ouvert, mais le plus important concerne les contributions de cartographie, qui ne sont pas du code mais des données. Ces données sont ouvertes (open data). Mais il ne s'agit pas de logiciel libre à proprement parler - et cette communauté n'est pas une communauté de développeurs, mais de cartographes.

2. Commun numérique

Commun numérique

= une ressource numérique gérée par une communauté qui fixe des règles de gouvernance (utilisation et maintien du commun).

Comme son nom l'indique, le cœur de la notion de commun n'est pas l'ouverture, mais la communauté. C'est là que se situe le changement sémantique introduit par la notion de "commun".

Pour bien le comprendre, allons voir à la limite opposée de l'open source : les communs fermés, ou plus exactement semi-fermés. **En effet, un commun numérique n'est pas forcément ouvert : il est davantage au service de sa "communauté" qu'ouvert à tous,** et si l'ouverture à tous dessert sa communauté, il pourra rester communautaire (avec une ouverture conditionnelle, par cooptation par exemple).

Exemples

Eona-X est un espace de données européen de la mobilité, qui organise le partage de données ne pouvant être mises en accès libre : soit des données personnelles (soumises au RGPD), soit confidentielles (données d'entreprises), soit des données qui auraient intérêt à devenir "open data" à terme mais nécessitent un cadre de confiance entre acteurs au préalable.²

C'est bien le besoin de mise en commun qui motive la participation à cet espace : par exemple, dans la mobilité, une startup touristique peut avoir besoin d'accéder aux données voyageurs d'une gare gérée par un opérateur de transport, afin d'optimiser ses services aux voyageurs. C'est d'autant plus vrai dans un contexte d'urgence écologique, qui nécessite des solutions rapides et multi-acteurs.

Pour autant, cette mise en commun se fait au sein d'une communauté. Les données sont semi-fermées : n'importe quelle organisation peut intégrer la communauté d'un espace de données, mais pas librement comme dans l'open source ou l'open data, uniquement sur cooptation. Et le partage de données se fait de façon bilatérale, pas auprès de tous les membres, mais selon des règles partagées par eux.

Au sein de la démarche de création de filière de véhicules légers **eXtrême Défi**, seul un constructeur, **Vhelio**, a mis son véhicule en open source (plans disponibles pour l'autoconstruction, avec achats groupés et atelier de construction possibles). En revanche, un certain nombre de ressources sont mises en commun au sein de la communauté, afin de permettre l'émergence de prototypes (apprentissage et connaissances, achats groupés...).

Ainsi, **un commun numérique n'est pas forcément ouvert.**

Pour autant, le numérique fait qu'il y a plus d'avantages à ouvrir un commun qu'à le laisser fermé, car la

spécificité du numérique implique qu'ouvrir largement est :

1. plus facile (coûts de réplique plus faibles)
2. plus efficace (effets de réseau : plus il y a d'utilisateurs, plus le service augmente sa valeur pour tous).

Donc en pratique un commun numérique est souvent ouvert (open source).

Mais alors, qu'ajoute la notion de "communs numérique" par rapport à "logiciel open source" ?

² [Vidéo de présentation des espaces de données européens](#) (FabMob, 23 min, janvier 2024)

3. La spécificité du commun : l'accent mis sur la gouvernance collective

On l'a vu, c'est la notion de communauté autour de la ressource qui vient s'ajouter.

Ouvrir le code et la donnée, utiliser des logiciels open source, c'est la partie facile ! C'est technique, c'est du quotidien. [...] Le commun a la notion de communauté, d'implication des acteurs qui ont dedans.

Frédéric Petit,
responsable Open Data & Mobilité numérique, SMMAG

*L'open source n'est pas une condition nécessaire pour faire un commun [...].
Ce n'est pas seulement du code sur Github [...] Pour un commun, il faut la création d'une communauté autour, et une vision stratégique partagée sur le produit.*

Pierre-Louis Rolle,
ex-conseiller au cabinet du Ministre délégué du numérique / ANCT

Ce n'est pas parce qu'on a accès au code source que l'évolution dans le temps sera celle qu'on souhaite.

Christian Quest,
[Journée DINUM "Impactez citoyens ! Transformer les politiques publiques avec les communs numériques"](#), Atelier "Transformer une démarche autour d'un produit open source en commun numérique : c'est possible ?", 10 avril 2024³

Pour fonctionner efficacement, cette communauté met en place une **gouvernance collective**, c'est-à-dire des règles, des processus qui permettent de garantir l'existence de la ressource dans le temps - autrement dit, une forme de soin mis dans l'intendance de la ressource. Il suffit de constater le cimetière des logiciels open source qui périclitent, faute de communauté d'acteurs impliqués (souvent un seul développeur dans son coin) et d'**organisation du maintien et du développement de la ressource, pour se convaincre que l'organisation collective autour d'un logiciel ouvert ou d'une base de données ouverte est tout aussi importante que sa qualité technique.**

Parler de “commun numérique” sous-entend donc 2 choses essentielles :

1. La prise de conscience que **l'existence et la durée d'un outil ouvert nécessitent un effort, un soin à mettre dans l'intendance de l'outil :**

elles ne sont pas garanties par la seule mise à disposition libre de la ressource.

2. **Cette gestion se réalise collectivement** (co-gestion, ou “auto-gouvernance” selon Elinor Ostrom)⁴. Elle repose sur l'engagement d'une communauté avec des degrés d'implication et de collaboration divers, qui établit des règles qui peuvent être très légères mais cependant efficaces.

Ainsi, par rapport à la notion d'open source qui insiste sur l'ouverture à l'extérieur, le terme de commun insiste plutôt sur l'organisation “à l'intérieur” de la ressource : ce qui est nécessaire pour garantir l'existence et la qualité d'une ressource mutualisée et partagée. Autrement dit, le commun part plutôt de la communauté qui cherche à s'organiser pour mutualiser des ressources utiles, là où le logiciel libre part plutôt de la ressource (un code est développé et mis en ligne, sans nécessairement d'attention portée à son organisation, sa pérennité, et son accès effectif à tous).

Cette notion de faire-ensemble, d'engagement de la communauté, permet aussi de mieux décrire la réalité des communs de la mobilité que nous côtoyons. Ces projets ne sont pas seulement du code, mais avant tout des projets de mobilité, qui nécessitent des coopérations métier, pas seulement techniques autour d'un code source.

4 Selon Elinor Ostrom, "une ressource autogouvernée est une ressource pour laquelle ses utilisateurs sont « durablement impliqués dans la production et le changement de règles au sein d'arènes de choix collectif »" ([Ali Douai, "De la dimension politique de la propriété et des institutions : apports et limites de l'approche d'E. Ostrom", Revue internationale de droit économique, 2014](#)